

Fuentes de aprendizajes y criterios para la acreditación de competencias del personal de anatomía patológica

Learning sources and criteria for the accreditation of competencies of pathological anatomy staff

José Antonio Núñez Rodríguez

Universidad de Carabobo, Venezuela.
joannuro@gmail.com

María Calzolaio Vita

Universidad de Carabobo, Venezuela.
vitacalzolaio@yahoo.com

Recepción: 26 de febrero de 2020

Aceptación: 10 de marzo de 2020

Resumen

El propósito de este trabajo fue analizar las fuentes de aprendizajes y criterios para la acreditación de competencias del personal de anatomía patológica, como mecanismo de reconocimiento de las asignaturas del pensum de estudio de las carreras técnicas ofertadas por la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo. Se realizó una investigación cuantitativa de campo, con un diseño no experimental de corte transeccional, se aplicó un cuestionario a 25 profesores que dictan las asignaturas de las carreras técnicas de Citotecnología e Histotecnología. Como resultado se obtuvo que los docentes consideran que las fuentes formales y no formales de aprendizajes, tales como cursos, diplomados, carreras previas, capacitación, adiestramiento y experiencia laboral son pertinentes dentro de este proceso. Estos deben ser traducidos en competencias y estar acorde con las competencias de referencias establecidas en los planes de estudios. Por tal razón, el mecanismo debe ser válido, confiable, objetivo e individualizado.

Palabras claves: Aprendizaje formal, aprendizaje no formal, citotecnología, formación empírica, histotecnología.

Abstract

The purpose of this work was to analyze the sources of learning and criteria for the accreditation of competencies of pathological anatomy staff, as a mechanism to recognize the subjects of the study of technical careers offered by the Faculty of Health Sciences, Carabobo University. A quantitative field investigation

was carried out, with a non-experimental design of transectional cut, a questionnaire was applied to 25 professors who teach the subjects of the technical careers of Cytotechnology and Histotechnology. As a result, it was obtained that teachers consider that formal and non-formal sources of learning, such as courses, diplomat, previous careers, training, training and work experience are relevant within this process. These must be translated into competencies and be consistent with the reference competencies established in the curricula. For this reason, the mechanism must be valid, reliable, objective and individualized.

Keywords: Formal learning, non-formal learning, cytotechnology, empirical training, histotechnology.

Introducción

En la actualidad una corriente inclusiva y emancipadora de la educación superior ha cambiado la realidad curricular, al fomentar mecanismos que reconocen las experiencias previas de los aspirantes. Este fenómeno a nivel mundial ha sido la mira de diversos actores por su particularidad, dado que el empirismo pasó a ser tratado bajo un enfoque académico y reestructurado en competencias que permiten cursar aquellas unidades curriculares en las cuales el aspirante no posee un conocimiento o dominio, equilibrando la experiencia con la académica para obtener el título universitario respectivo en un menor tiempo.

De acuerdo a Gastañaga et al. (2012), la competencia se define como la capacidad de un individuo para movilizar y organizar sus recursos cognitivos y afectivos, de modo de abordar con éxito una situación compleja; es decir, son las capacidades construidas desde la integración de saberes previos como conocimiento, actitudes, valores y habilidades, así como saberes nuevos, en diversos contextos ocupacionales, a lo largo de la vida. Por ende, se desarrollan a

partir de experiencias de aprendizaje integrativas, las cuales permiten mejorar la capacidades que deben disponer los aspirantes al momento de ingresar a la institución de educación superior y completar el plan de estudio para optar al título respectivo.

Por esta razón, en algunas instituciones de educación superior se ha incorporado la acreditación por experiencia, según Solano (2014) se define como “el proceso de reconocimiento de los aprendizajes adquiridos”. Por ende, la acreditación del aprendizaje por experiencia permite certificar los saberes y competencias laborales; es decir, todos los conocimientos adquiridos fuera o dentro del sistema educativo, pueden ser acreditables en los planes de estudio que ofrece una institución de educación superior.

Incluso, la acreditación del aprendizaje por experiencia se considera como una filosofía educativa inclusiva, que busca garantizar la formación académica de los trabajadores en diversas áreas el conocimiento, con el objeto de ofrecerles una oportunidad de crecimiento personal, académico y laboral, al valorar los saberes obtenidos por el aspirante. Al ser un mecanismo inclusivo, se garantiza el derecho a la educación y acceso a la misma.

Sin embargo, inicialmente este mecanismo está dirigido a la población adulta con experiencia laboral, para garantizar su formación académica y mejoramiento profesional. Al respecto Sánchez et al. (2018) consideran que este proceso reconoce las competencias y cualquier otra potencial adquirido por una persona a través de la práctica, incluso afirman que algunos casos están por encima de los niveles esperados. Por tal razón, Medina y Sanz (2009: 166), señalan que “la experiencia le confiere a la persona un rango de profesional por las competencias adquiridas, a pesar que no está titulado”.

Por consiguiente, un trabajador no titulado al ser acreditado deconstruye lo aprendido en unidades curriculares que buscan remodelar y afianzar sus

competencias. Por otra parte, Quintanal et al. (2015: 27) señalan que la acreditación por experiencia “es una tarea ardua, ya que requiere un proceso riguroso de evaluación de los conocimientos, basado en documentos probatorios, que acrediten la autenticidad de los mismos”, aunado a lo anterior debe existir una articulación con las competencias de referencia del programa al cual se pretende acreditar.

No obstante, no se busca acreditar en si las experiencias, sino un resultado educativo traducido en términos de competencias desarrolladas por el trabajador; es decir, la experiencia debe dejar en el aspirante un conocimiento que le permita resolver problemas dentro su futura profesión y a nivel laboral ese conocimiento empírico es la esencia de la experiencia. Basado en lo anterior, Barreto (citado por Smitter 2009) define la acreditación por experiencia como:

“Un proceso académico a través del cual se reconocen los aprendizajes formales y se demuestran los aprendizajes no formales obtenidos por una persona, a propósito de ser aceptados por las instancias educativas correspondientes y avalados como parte de la formación a que aspira el estudiante” (p. 169).

Por su parte, Solano (2014) define los aprendizajes como los conocimientos obtenidos por un individuo y su origen puede ser a través de una institución de educación superior o no. Al respecto García et al. (2015) plantean que el aprendizaje genera un cambio de conducta en un individuo, así como sus habilidades para hacer algo; esto se reflejaría en lo aprendido por la experiencia de manera empírica o a través de una fuente formal o no formal.

Por ejemplo, la Universidad Nacional Experimental de Guayana (UNEG) define a las fuentes de aprendizajes formales, como aquellos conocimientos adquiridos mediante estudios desarrollados en forma sistemática y estructurada en instituciones educativas, avaladas por el sistema educativo y el Estado (UNEG 2007: 2). En otras palabras, estos aprendizajes se consideran formales cuando se adquieren en instituciones legalmente reconocidas por el estado venezolano, para impartir un conocimiento con un rigor académico en determinadas áreas. Dentro de estas fuentes encontramos los cursos, los diplomados y las carreras universitarias (Fig. 1).

Figura. 1: Fuentes de aprendizajes formales. (Conceptos tomado de UNEG 2007). Elaboración propia.

Por otro lado, las fuentes no formales son todos los conocimientos, habilidades y experiencias que se adquieren a lo largo de la vida, a través de la formación permanente (UNEG 2007: 3). Estas competencias son derivadas de las actividades laborales,

adiestramiento o capacitación, investigaciones, participación en eventos profesionales, artísticos, autodidácticas y otras experiencias no formales de valor educativo (Fig. II).

Figura. 2: Fuentes de aprendizajes no formales. (Conceptos tomado de UNELLEZ 2005 y UNEG 2007).Elaboración propia.

Problemática en el área de la anatomía patológica

Por consiguiente, parafraseando lo planteado por Romero (2012), sobre la problemática ocurrida en los años 80 en Colombia, los costos de las universidades eran elevados y los ciudadanos pasaban del empirismo a ser un profesional sin título académico. Es decir, poseían las competencias de un profe-

sional sin poseer el título respectivo y al momento de ingresar a una universidad, esa experiencia no era tomada en cuenta, por lo cual debía cursar toda la carrera. Incluso, la ausencia de carreras universitarias en determinadas áreas del conocimiento fue motivo por el cual se formaron profesionales empíricos mediante la experiencia laboral y capacitación personal, la misma necesidad del sector productivo demandaba la formación de estos trabajadores.

En Venezuela, a finales del siglo XIX y durante el siglo XX se crearon nuevos hospitales y postgrados de anatomía patológica, esto ocasionó la necesidad de disponer del personal técnico capacitado para ejecutar los protocolos de los servicios de anatomía patológica; sin embargo, carecían de una carrera universitaria. Por tal razón, la formación de esos técnicos fue mediante cursos y entrenamiento dentro de estos servicios, buscando una solución

por la necesidad del personal (Bandres et al. 2012). Es decir, estos trabajadores se formaron de manera empírica, posteriormente con los años se abrieron una serie de carreras universitarias con el objetivo de subsanar el déficit de personal, como fue la creación del Técnico Superior Universitario (T.S.U.) en Citotecnología y T.S.U. en Histotecnología (Fig. III) (Blandenier 2009).

Figura. 3: Características curriculares del Técnico Superior Universitario (T.S.U.) en Citotecnología y T.S.U. en Histotecnología, de la Universidad de Carabobo. (Tomado y modificado de la Dirección de Docencia y Desarrollo Curricular, de la Facultad de Ciencias de la Salud-Universidad de Carabobo 2016). Elaboración propia.

Lo anterior, se concatena con lo establecido en el artículo 105 de la Constitución de la República Bo-

livariana de Venezuela (2000), en el cual se plasma que “la ley determinará las profesiones que requie

ren título y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas, incluyendo la colegiación”. Esto quiere decir, que se crearán carreras según las necesidades de la nación y para ejercerlas, la persona debe tener el título respectivo. Por ende, la creación de nuevas carreras universitarias y la colegiación respectiva, busca erradicar el empirismo de la profesión, e investir de legalidad el ejercicio de la profesión a nivel nacional.

Como consecuencia, la normativa legal destaca la importancia de la superación humana mediante la profesionalización, como mecanismo de ingreso a nivel laboral, cuya consecuencia es el incremento del salario percibido por el trabajador. Por ende, Romero (2012) expresa que un trabajador empírico frente a un profesional, sus ingresos son menores y la opción de ingreso se dificulta cuando compiten personas con un título universitario. Es decir, que estas desigualdades juegan un papel decisivo sobre la opción de estudiar la carrera universitaria.

Delimitando la problemática al caso de la Universidad de Carabobo, desde el año 2008 se crearon y aprobaron las carreras anteriormente mencionadas, con el objeto de subsanar el déficit de profesionales en estas áreas mediante un estudio técnico con un pensum de estudio moderno y ajustado a las necesidades de la región. En primer lugar, la creación de estas carreras trajo una opción de formación académica, pero precisó a los trabajadores empíricos cursar en su totalidad las asignaturas para obtener el título, por carecer de un mecanismo alternativo como lo es la acreditación por experiencia.

Por tal razón, la presente investigación tuvo como objetivo analizar las fuentes de aprendizajes y los criterios para la acreditación de competencias del personal de anatomía patológica, como mecanismo de reconocimiento de las asignaturas del pensum de estudio de las carreras técnicas en Citotecnología e Histotecnología, ofertadas por la Facultad de Ciencias de la Salud, Universidad de Carabobo.

Con base en lo anterior, se ofrece un panorama sobre los elementos que pudieran ser acreditables a través de las fuentes formales y no formales; así como, los criterios para corroborar las competencias que posee el aspirante.

Método

La presente investigación se abordó desde el paradigma positivista, con un nivel ontológico fundamentado en una realidad existente como lo es la acreditación por experiencia laboral y capacitación del personal de anatomía patológica. Por tal razón, este paradigma busca establecer relaciones entre variables y su objetivo es medir, indagando un conocimiento sistemático, comprobable, comparable y replicable, aspirando mantener el rigor científico, en consecuencia el paradigma positivista se apoyó del enfoque cuantitativo; es decir, a nivel epistemológico el conocimiento es considerado como válido (Ramos 2015; Pérez 2015).

Se desarrolló mediante un diseño no experimental, con una disponibilidad cronológica transeccional o transversal porque los datos se recolectaron en un solo momento, partiendo de un estudio de campo descriptivo. La población de estudio estuvo conformada por veinticinco (25) profesores activos del Departamento de Ciencias Morfológicas y Forenses (CsMyF), quienes dictan las asignaturas de las carreras técnicas en Citotecnología e Histotecnología que imparte la Facultad de Ciencias de la Salud-Universidad de Carabobo. De tal manera, en el presente estudio se trabajó con la población total, debido a que fue fácilmente cuantificable y finita, de allí que la muestra estuvo conformada por la totalidad de la población.

En relación con las técnicas de recolección de datos, en la investigación se procedió a utilizar una encuesta mediante enunciados con respuestas cerradas policotómicas, las cuales fueron “Siempre” (S),

“Algunas veces” (AV) y “Nunca” (N), con 22 ítems a responder. La validez de la encuesta se sometió a juicio de tres expertos, quienes procedieron a revisarla en cuanto a su contenido, criterio y constructo; posteriormente, la confiabilidad del instrumento se estableció a través del cálculo del coeficiente alfa de Cronbach, el cual fue de 0,91. Tras la aplicación de la encuesta, se tabularon los resultados y se realizaron gráficos de barra para observar su distribución, con base en un análisis descriptivo porcentual, a fin de presentar la opinión de los encuestados en cada ítem del estudio.

A continuación se presentan los datos y su interpretación, obtenidos en función de las respuestas arrojadas a través del cuestionario aplicado, con el objeto de analizar las fuentes de los conocimientos acreditables y los criterios para acreditar el aprendizaje por experiencia laboral y capacitación del personal de anatomía patológica.

Con relación a las fuentes formales de aprendizajes, se observa que el 52% de los docentes del departamento de CsMyF consideran que algunas veces deberían ser acreditados los cursos que posee el aspirante, mientras que el 36% considera que siempre; por otro lado, el 64% considera que siempre se debe acreditar los diplomados (Fig. IV), en ambos casos estas fuentes de aprendizajes deberían ser teórico-prácticos, aunque no es una limitante.

Resultados y discusión

Figura.4: Distribución de la opinión de los encuestados con relación a la acreditación de las fuentes de aprendizajes formales (N = Nunca; AV = Algunas veces y S = Siempre). Elaboración propia.

Al respecto, la Universidad Politécnica Territorial del Estado Lara Andrés Bello (UPTAEB) expresa que los cursos y diplomados para ser acreditables deben presentar una certificación oficial de aprobación del mismo, sus competencias deben correspon-

der con las competencias de referencia plasmadas con los planes de estudio de la carrera que aspira ingresar (UPTAEB 2016: 14); sin embargo, no existe un criterio que determine el mínimo de horas que deben poseer estas fuentes de aprendizajes.

Posteriormente, en la figura IV se observa que el 60% de los docentes consideran que siempre se debería acreditar las carreras previas que posea el aspirante, cuando estas tengan una relación con la carrera a la cual se aspira ingresar. Estas deben cumplir con un contenido programático mayor o igual al 75% para ser acreditables, siguiendo el criterio para las equivalencias de estudios nacionales de la Universidad de Carabobo (Universidad de Carabobo 1993).

Por otro lado, con relación con las fuentes de aprendizajes no formales el 60% de los docentes consideran que siempre se deben acreditar las habilidades y destrezas adquiridas mediante el adiestramiento y la capacitación laboral (Fig. V). Por tal razón, su certificación debe plasmar las competencias desarrolladas y el número de horas invertidas. Al respecto la UPTAEB (2016: 12) establece que estos cursos de capacitación o entrenamiento surgen del patrocinio de la empresa o institución empleadora para la formación de su personal. Es decir, es una formación que la empresa debe ofrecerles a sus trabajadores como parte del cumplimiento de la normativa legal.

Aprendizaje no formal

Figura.5: Distribución de la opinión de los encuestados con relación a la acreditación de las fuentes de aprendizajes no formales (N = Nunca; AV = Algunas veces y S = Siempre). Elaboración propia.

En relación con lo anterior, la Organización Internacional del Trabajo considera que la emisión de un certificado implica la realización previa de un proceso de evaluación de competencias (OIT 2012).

Es decir, debe existir un sistema normalizado para establecer las competencias que posee cada trabajador según las competencias demostradas, con el objeto de otorgar mayor transparencia a los sistemas normalizados de certificación.

Sin embargo, esta organización afirma que la emisión de ese certificado es una garantía de calidad sobre lo que el trabajador es capaz de hacer y sobre las competencias que posee para ello.

Por ejemplo, en Chile se considera la certificación de competencias laborales (SENCE 2018). Esto trae como ventaja que el mismo Estado ofrece una equivalencia de las competencias adquiridas por el trabajador, con las competencias disponibles en

el perfil del egresado de cada carrera universitaria. Del mismo modo, en Colombia el Servicio Nacional de Aprendizaje promueve el reconocimiento del aprendizaje y la experiencia adquirida a lo largo de la vida laboral a los colombianos e inmigrantes que se encuentren vinculados laboralmente en una empresa (SENA 2019); sin embargo, el proceso se realiza con base en un referente que es la norma de competencia laboral, en la cual se encuentran estipuladas las competencias y se comparan según el desempeño real de la persona, para ofrecer un proceso personalizado.

En Venezuela, el Instituto Nacional de Capacitación y Educación Socialista (INCES) a través de proyectos socio-productivos, forma al recurso humano de las instituciones del Estado para acreditar sus conocimientos durante la capacitación y el adiestramiento, así como la experiencia laboral en diversas áreas del conocimiento (SAIME 2018; Matos 2018).

Es decir, esto les permite a los empleados públicos la capacitación o el adiestramiento en su trabajo, con el objeto de ofrecerles herramientas que les permitan ascender en su actividad, para elevar su nivel de vida y su competencia laboral.

Sin embargo, desde el año 2009 se planteaba la necesidad de incrementar la inversión en el recurso humano de una empresa, debido al mundo cambiante y competitivo, por tal razón se estaba observando una devaluación de las credenciales educativas por la presencia de planes de estudios sin una actualización, por lo cual sus egresados debían ser capacitados y adiestrados en las nuevas competencias para elevar su acceso al mercado laboral e impulsar la competitividad dentro de las empresas (Abdala 2009).

En el mismo orden de ideas, en la figura V se observa que el 60% de los encuestados consideran que algunas veces se debe acreditar el aprendizaje autodidacta, incluso algunas veces puede ser posible

el aprendizaje autodidacta en el área de la anatomía patológica. De todas las fuentes no formales, esta representa mayor complejidad de asimilar como acreditable por los docentes dentro de un proceso de acreditación, debido a la ausencia de documentos que certifiquen las competencias que el aspirante dice que posee.

En relación con la experiencia laboral, el 84% de los docentes consideran que siempre debe ser acreditable (Fig. V), cuando esta se relacione con el plan de estudio y sea mayor a 3 años. Por tal razón, la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales "Ezequiel Zamora" (UNELLEZ) plasma en su normativa que los aprendizajes obtenidos a través de la experiencia laboral, expresados en término de competencias profesionales son acreditables (UNELLEZ 2005).

Para iniciar el proceso de acreditación, el 100% de los encuestados consideran que se debe partir con la solicitud del aspirante ante la unidad competente, consignando los documentos que considere pertinente para su evaluación. La comisión de acreditación deberá diseñar un baremo *ad hoc*, porque debe ser personalizado. Por su parte, la Universidad Nacional Experimental de la Seguridad (UNES), expresa que el baremo es una escala de valoración que posee indicadores que parten de las competencias de cada plan de estudio (UNES 2014: 6).

Por ende, se planteó la necesidad de corroborar la información consignada por el aspirante mediante una entrevista, observando que el 80% de los encuestados consideran que siempre se corroboran las competencias partiendo de una entrevista con el aspirante (Fig. VI). Es decir, la entrevista cumple como función validar la información plasmada en el baremo, también es necesaria para conocer al aspirante, crear un intercambio de ideas y opiniones entre los docentes y este (UNEG 2007), con el objeto de conocer su realidad, sus expectativas, los conocimientos y competencias que considera que

posee y que son vinculantes con determinada carrera universitaria.

Con base en lo anterior, dependiendo del primer contacto con el aspirante, se determinarán las acciones a seguir según aquellas competencias que no logre acreditar, sin la necesidad de pasar por un examen escrito o práctico previamente.

Por consiguiente, el 52% de los encuestados consideran que siempre se debe evaluar las competencias mediante un examen escrito; sin embargo,

posteriormente el 76% considera que siempre se deben evaluar las competencias mediante un examen práctico (Fig. VI). Lo anterior se debe al peso que posee el componente práctico dentro de las carreras de Citotecnología e Histotecnología, por tal razón las normativas establecen que las pruebas escritas o prácticas cumplen una fase de demostración de las competencias, pero son opcionales, pero estas deben estar relacionadas con las competencias establecidas en cada unidad curricular (UNELLEZ 2005).

Criterios de evaluación

Figura. 6: Distribución de la opinión de los encuestados con relación a los criterios para la corroboración de competencias (N = Nunca; AV = Algunas veces y S = Siempre). Elaboración propia.

No obstante, para Durant y Naveda (2012) la evaluación permite valorar las evidencias de logros alcanzadas por el aspirante con base en competencias de referencias, para comprobar que la persona ha adquirido dicho aprendizaje a través de las diversas fuentes (formales y no formales), el resultado es la apreciación intersubjetiva sobre si la persona que

aprende ha conseguido dominar y poner en práctica la competencia requerida. Las autoras anteriormente citadas, proponen que para evaluar las competencias, es necesario establecer estándares con criterios claros y precisos que expresen los dominios del saber, el hacer, el ser y el convivir.

Por último, el 92% de los encuestados consideran que el proceso de acreditación debe ser individualizado, objetivo, válido y confiable. Al respecto, la UNES (2014) establece que el proceso se debe regir por una metodología clara que permita la transparencia del proceso y su objetividad indistintamente de la opinión subjetiva de los docentes. Porque es un mecanismo legalmente constituido y debe ser individualizado, acorde a las competencias de cada aspirante.

Conclusiones y recomendaciones

En primer lugar, dentro de las fuentes formales de aprendizajes acreditables, los docentes del Departamento de CsMyF consideran factible la acreditación de cursos, diplomados y carreras previas que posea el aspirante; sin embargo, resaltan la importancia de evaluar con detalle la correlación que debe existir en dicha documentación con las competencias de referencia plasmadas en el diseño curricular de las carreras técnicas de Citotecnología e Histotecnología que ofrece la Universidad de Carabobo. De igual forma, se resalta la pertinencia teórico-práctica que debería poseer el aspirante para realizar un proceso de acreditación parcial o total de la carrera universitaria.

En segundo lugar, dentro de las fuentes no formales de aprendizajes acreditables, los docentes del Departamento de CsMyF consideran factible la acreditación de la capacitación, el adiestramiento y la experiencia laboral que posea el aspirante; sin embargo, existe la duda en relación con el aprendizaje autodidacta. Las fuentes no formales provienen de entes distintos a la academia, pero tienden a ser las fuentes de mayor importancia dentro de los procesos de acreditación, debido al reconocimiento de la experiencia que posee el trabajador empírico o sin título universitario. Siendo una de las principales problemáticas a la cual se ha enfrentado las innovaciones curriculares.

Con relación a la experiencia laboral, es importante detallar las actividades y competencias realizadas por el aspirante, así como el tiempo de duración que posee el trabajador dentro de esa empresa o laboratorio, con el objeto de conocer las áreas en las cuales posee mayor competencia, si ha rotado por todo el servicio de anatomía patológica, el tiempo en cada una de ellas, las habilidades y destrezas desarrolladas en beneficio de su función laboral. Es decir, se debe plasmar de manera detallada toda la información que facilite el proceso de acreditación por parte de los docentes.

En tercer lugar, al establecer los criterios para la acreditación del aprendizaje de las carreras técnicas de Citotecnología e Histotecnología, se debe realizar mediante un baremo, el cual se desglose todas las fuentes de aprendizaje que pudiera presentar el aspirante (formal y no formal), las pautas para acreditar cada una (documentos, tiempo, competencias, entre otras). Esto permitirá guiar el proceso y hacerlo más objetivo, válido y confiable, considerando que debe ser flexible porque el proceso es individualizado, incluso se deben especificar las unidades curriculares y cómo estas se vinculan con la documentación presentada por el aspirante.

Los docentes consideran que la fase de evaluación o corroboración se debe realizar partiendo de una entrevista, esto facilitaría comprender los documentos consignados por el aspirante, conocer sus experiencias de vida y las competencias que este considera que posee. Dependiendo de esto, se puede apreciar que se puede aplicar una evaluación escrita o práctica para corroborar las competencias. Sin embargo, se resalta que la metodología seleccionada se debe ajustar a las competencias establecidas en cada unidad curricular.

Por ende, es necesario que las instituciones de educación superior diseñen su normativa interna para la acreditación de los aprendizajes por experiencia, incluso la inversión en la formación del personal do-

cente en este nuevo proceso, con el objeto de crear una retroalimentación sobre los pasos a seguir, así como los criterios a seguir durante la acreditación y lapsos de tiempo para cada trámite administrativo. Siendo necesaria una normativa que permita unificar criterios y garantizar la validez y confiabilidad del proceso.

Por otro lado, se sugiere la unificación de competencias a nivel laboral con las competencias académicas, para crear un listado de competencias que sirvan de referencia, para facilitar el proceso de acreditación. Además, esto permitirá actualizar los perfiles de los planes de estudios que ofrecen las universidades públicas y privadas a nivel nacional. Lo anterior, debería realizarse como mínimo cada año y debe involucrar al Ministerio del Poder Popular para el Proceso Social de Trabajo y otras instituciones, con el objeto de crear lineamientos dirigidos a las empresas públicas y privadas, para la certificación de sus trabajadores.

Por último, la acreditación por experiencia garantiza la inclusión de las personas que desean formalizar sus conocimientos dentro de la academia, con el objetivo de adquirir o perfeccionar los conocimientos, así como la obtención del título respectivo (consagrando el derecho a la educación y acceso a la misma). Por ende, asumir una postura crítica y reflexiva sobre la necesidad de incorporar esta modalidad de estudio dentro de sus opciones, ofrecerá una actualización institucional y una justicia social.

Referencias

- Abdala, E. "La evaluación de los programas de capacitación laboral para jóvenes en Sudamérica". *Papeles de Población*. 15.59 (2009): 11-82.
- Blandenier, C. (Comps). *Cap. 14 Notas sobre el origen de la técnica histológica en Venezuela: con especial referencia a su desarrollo en el Instituto Anatómico patológico "Dr. José Antonio O'Daly"*. Ed. Heimerdinger, C. y Briceño-Iragorry, L. Venezuela: Editorial Ateproca, 2009.
- Bandres, C., ET AL. Propuesta de Ley de Ejercicio de la Histotecnología. 2012. Documento en línea en <http://leyejerciciohistotecnologia.blogspot.com/2012/05/normal-0-21-false-false-false-esve-x.html> [Consulta el 15 de noviembre de 2018].
- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, 1999. Venezuela: Gaceta Oficial de la República Bolivariana de Venezuela, 5.453 (Extraordinario), Marzo 24, 2000.
- Dirección de Docencia y Desarrollo Curricular. *Diseño curricular programas de TSU en Citotecnología y TSU en Histotecnología*. Venezuela: Facultad de Ciencias de la Salud-Universidad de Carabobo, 2016.
- Durant, M., y Naveda, O. *Transformación curricular por competencias en la educación universitaria bajo el enfoque ecosistémico formativo*. Venezuela: FUNDACELAC Universidad de Carabobo, 2012.
- García, F., ET AL. "Aprendizaje y rendimiento académico en educación superior. Un estudio comparado". *Revista Actualidades Investigativas en Educación*. 15.3 (2015): 1-26.
- Gastañaga, I., ET AL. Caracterización y evaluación de competencias TICS área: Tecnología informática aplicada a la educación. *Universidad Nacional de la Plata*. (2012): 1-5.
- Matos, E. Acreditación de saberes en cocina doméstica por el INCES Zulia en el SAHUM. SAHUM, Junio 6, 2018 Disponible: <http://www.sahum.gob.ve/24995-acreditacion-de-saberes-en-cocina-domestica-por-el-inces-zulia-en-el-sahum/> [Consulta: 2019, Septiembre 29].
- Medina, Ó., y Sanz, F. "El reconocimiento y la acreditación de la experiencia". *Revista Teoría Educativa*. 21.1 (2009): 165-193.
- QuintanaL, J., ET AL. "El reconocimiento de la experiencia laboral en el contexto universitario: convocatoria piloto de la facultad de educación de la

- UNED, una experiencia pionera". *Pulso Revista de la Educación*. 38 (2015): 13-34.
- Oit. ¿Cómo es el proceso que se sigue para aplicar el enfoque de competencia laboral?. Organización Internacional del Trabajo, 2012. Disponible: <http://www.oitcinterfor.org/p%C3%A1gina-libro/4-%C2%BFc%C3%B3mo-proceso-se-sigue-aplicar-enfoque-competencia-laboral> [Consulta: 2019, Septiembre 29].
- Pérez, J. "El positivismo y la investigación científica". *Revista Empresarial*. 9.3 (2015): 29-34.
- Ramos, C. "Los paradigmas de la investigación científica". *Revista Avances en Psicología Latinoamericana*. 23.1 (2015): 9-17.
- Romero, B. de empírico a profesional inexperto. *Semana*, Agosto 7, 2012. Disponible: <https://www.semana.com/opinion/expertos/articulo/de-empirico-profesional-inexperto/324566> [Consulta: 2018, Noviembre 15].
- Saime. Trabajadores del Saime reciben formación y certificación de conocimientos por parte del INCES. Saime [Caracas, Venezuela] 2018: Disponible: <https://www.noticias24.com/venezuela/noticia/185074/trabajadores-del-saime-reciben-formacion-y-certificacion-de-conocimientos-por-parte-del-inces/> [Consulta: 2019, Septiembre 29].
- Sánchez, B., ET AL. "La modalidad de educación de jóvenes, adultas y adultos. Una mirada pedagógica desde la acreditación de aprendizajes por experiencia". *Revista científico-educacional de la provincia Granma*. 14.5 (2018): 1-11.
- Sena. Evaluación y certificación por competencias laborales. SENA [Bogotá, Colombia] 2019: Disponible: <http://www.sena.edu.co/es-co/formacion/Paginas/Evaluaci%C3%B3n-y-Certificaci%C3%B3n-por-competencias-laborales.aspx> [Consulta: 2019, Septiembre 29].
- Sence. ¿Qué es la certificación de competencias laborales?. *SENCE* [Santiago, Chile] 2018: Disponible: http://www.sence.cl/601/w3-article-530.html?_noredirect=1 [Consulta: 2019, Septiembre 29].
- Smutter, Y. "La acreditación del aprendizaje por experiencia en la formación docente: Caso Instituto Pedagógico de Miranda". *Revista EDUCERE*. 44 (2009): 169-176.
- Solano, A. "Acreditación de aprendizajes por experiencia: el caso Escuela Ciencias de la Educación UNED Costa Rica". *Revista Innovaciones Educativas*. 21 (2014): 51-58.
- Universidad de Carabobo. *Normas de revalidación de títulos y de equivalencias de estudio*. Venezuela: Universidad de Carabobo, 1993.
- Universidad Nacional Experimental de Guayana. *Reglamento para la Acreditación de Aprendizaje por Experiencia en la Universidad Nacional Experimental de Guayana*. Venezuela: UNEG, 2007.
- Universidad Nacional Experimental de la Seguridad. *Reglamento de acreditación del aprendizaje por experiencia*. Venezuela: UNES, 2014.
- Universidad Nacional Experimental de los Llanos Occidentales "Ezequiel Zamora". *Normas para la Acreditación del Aprendizaje por Experiencia*. Venezuela: UNELLEZ, 2005.
- Universidad Politécnica Territorial del Estado Lara Andrés Eloy Blanco. *Reglamento general para la acreditación de aprendizajes por experiencia de la Universidad Politécnica Territorial del Estado Lara Andrés Eloy Blanco*. Venezuela: UPTAEB, 2016.